

TURLI JINSLI STERJINLARDA ISSIQLIK TARQALISH JARAYONLARI

Olimova Ozodaxon Ulug'bek qizi

*Farg'ona Davlat Politehnika universiteti Arx va Q fakulteti M7-25 MKQ gurux
magistranti*

Tel: + 998911311198

Email: ozowxonolimova1198@gmail.com

Annostatsiya. Turli jinsli materialli sterjinlar uchun asosiy fizik qonunlar va tenglamalar ishlatiladi. Bu jarayonlar ko'pincha issiqlik o'tkazuvchanligi va issiqlik almashinuvi bilan bog'liq. Quyida bir o'lchovli fazoda issiqlik tarqalishini ifodalovchi asosiy tenglamalar keltirilgan. Turli jinsli materiallar orasida issiqlik o'tkazuvchanligini aniqlash uchun bir nechta usullar va metodlar mavjud. a) eksperimental usul, b) teoretik usul, c) kompozit materiallar usuli, d) kompyuter simuliyatsiyasi usuli. Har bir usulning o'ziga xos afzalligi va kamchiligi bor, shuning uchun aniq natijaga erishish uchun ularni birgalikda qo'llash kerak.

Kalit so'zlar. Sterjin, metod, temperature, issiqlik o'tkazuvchanlik, mis, keramika, zichlik.

Kirish. Chekli ayirmalar usulidan foydalanib bir o'lchovli tenglamalar ishlash. Matematika fizika va muhandislik amaliyotida ko'plab masalalar differensial tenglamalar orqali ifodalanadi. Bunday tenglamalarni analitik usullar yordamida yechish har doim muhim emas. Shu sababli sonli usullar, xususan chekli ayirmali usullar keng qo'llaniladi. Chekli ayirmalar usuli differensial tenglamalarni yechishda hosilalarni chekli ayirmalar orqali yaqinlashtirish tamoyiliga asoslanadi. Bu usulda uzluksiz funksiyalar ma'lum to'r nuqtalarda xisoblab chiqiladi va ular orasidagi bog'lanish maxsus ayirmalar formulasi yordamida xisoblab chiqiladi. Natijada differensial tenglama algebraik tenglamalar sistemasiga almashtiriladi. Bir o'lchovli tenglamalar uchun chekli ayirmalar usuli eng sodda tushunarli ko'rinishda qo'llaniladi. Masalan. Umumiy uzunligi 1m bo'lgan to'g'ri sterjin 2 xil materialdan yasalgan. chap tomondan mis (Cu), issiqlik sig'imi $C_p = 385 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$, zichligi $\rho = 8930 \text{ kg/m}^3$, $\lambda = 390 \frac{\text{W}}{\text{m}} \cdot \text{K}$, o'ng tomonda keramika (Cer) $C_p = 385 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$, $\rho = 1900 \text{ kg/m}^3$, $\lambda = 840 \text{ W/m} \cdot \text{K}$.

Sterjinni ko'ndalang kesimi doimiy deb xisoblanadi. Sterjinni chap uchi va o'ng uchi tashqi muhit ta'sirida doimiy 20°C haroartda ushlab turiladi. bir uchidagi harorat 200°C darajada ushlab turiladi. Shunda har bir materialda issiqlik o'tkazuvchanlik vaqt birligida qanchaga teng ekanligini hisoblaymiz.

$$\text{Formula: } \frac{\partial T}{\partial t} = A \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \quad (1)$$

$$T_i^{n+1} = T_i^n + \partial t \cdot A \left(\frac{T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n}{\Delta x^2} \right) \quad (2)$$

Chegaraviy shartlar $T_0 = 200^\circ\text{C}$, $T_1 = 20^\circ\text{C}$, $T = 50^\circ\text{C}$

Xulosa. Biz ushbu hisoblash jarayonida turli jinsdagi sterjinlarda vaqtga bog'liq holda o'rgandik. Bu natijani 50 minut dagi temperaturalar farqini Excel va Comsol dasturlarida solishtirib natijasini oldim. Excel va Comsoldagi farqini bildim.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Андерсон Д., Таннэхилл Дж., Плетчер Р. Вычислительная гидромеханика и теплообмен. В 2 т. Т. 1 / Пер. с англ. С. В. Сенина, Е. Ю. Шальмана; под ред. Г. Л. Подвидза. – Москва: Мир, 1990. – 384 с.
2. COMSOL Multiphysics® [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.comsol.com> (дата обращения: 19.09.2025).